

**Конфликт интересов в деятельности государственных служащих и разработка
законодательства, направленного на его предотвращение**

Жиянова Шохида Махсумовна

*Преподаватель специальных наук юридического техникума Ферганской области,
магистрант ТГЮУ.*

Аннотация: В данной статье речь идет о развитии законодательства, направленного на предотвращение конфликта интересов в деятельности государственных служащих, проведении исследований, разработке и реализации рекомендаций на их основе, и их эффективности.

Ключевые слова: Государственные служащие, конфликт интересов, законодательство, криминология, органы власти, коррупция.

Конфликт интересов в узбекских рыночных отношениях пока не является одной из самых обсуждаемых тем. В результате можно сказать, что нормы о конфликте интересов в законодательстве не до конца разработаны, а правоприменительная (судебная) практика в этой сфере не сформирована. В настоящее время одной из серьезных проблем является незавершенность процедуры ограничения (отрицания) личных интересов государственных служащих, что приводит к конфликту интересов, а также системы обучения государственных служащих методам поведения при конфликте интересов.

В теории криминологии недостаточно изучены причины возникновения конфликта интересов на государственной службе, не определен перечень типичных ситуаций, которые могут их вызвать, и степень опасности, четкие концептуальные

методы устранения конфликта интересов и процедуры его устранения. их реализация до конца не разработана, что вызывает определенные проблемы при назначении и реализации мероприятий.

Возникновение конфликта интересов заключается в несоблюдении основных принципов государственной службы и неисполнении или ненадлежащем исполнении основных обязанностей государственного служащего, а также должностных или служебных обязанностей, несоблюдении прав и законные интересы государства, общества и граждан.

Конфликты интересов в деятельности государственных органов: отсутствие четкого и полного определения полномочий государственных служащих; схожесть полномочий государственных органов, а также недостаточная информированность населения об их деятельности; наличие коррупционных норм в некоторых нормативных правовых актах органов власти; неполное устранение правовых пробелов и противоречий в нормативно-правовых актах, препятствующих эффективной защите прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства; вмешательство государства в работу других государственных органов; ответственность за неисполнение должностных обязанностей четко не определена; недостаточный контроль за исполнением должностных обязанностей государственных служащих или его недостаточность; может возникнуть в результате недостаточной защиты работников от неправомерного вмешательства в их профессиональную деятельность.

Статья 21 Закона о противодействии коррупции гласит, что «сотрудники государственных органов не должны допускать личных интересов, которые могут привести или могут привести к конфликту интересов при исполнении должностных или служебных обязанностей. В случае возникновения конфликта интересов государственные должностные лица должны немедленно уведомить об этом своего непосредственного руководителя. Управляющий, получивший информацию о наличии конфликта интересов, обязан своевременно принять меры по

предотвращению или устранению этого конфликта. Специальные подразделения государственных органов или комиссии по этике следят за соблюдением правил разрешения конфликта интересов. Работники органов государственной власти, нарушающие требования по предотвращению или устранению конфликта интересов, а также их руководители несут ответственность в соответствии с законодательством.

Следовательно, раннее выявление его возникновения и стадий развития является важной задачей для предотвращения конфликта интересов.

Необходимо разработать практические и методические рекомендации по выявлению такой ситуации путем анализа заявления работника государственного органа о попытке склонения его к совершению правонарушения, сведений о доходах, имуществе и обязательствах работника, а также обращений физических и юридических лиц.

Надежная защита прав, свобод и законных интересов человека, предусмотренных Конституцией Республики Узбекистан, при скорейшем урегулировании конфликта интересов на государственной службе, внедрении эффективных механизмов противодействия коррупции, совершенствовании политических, социально-экономических и правовых отношений в интересы всех слоев населения, важно стремиться решать вопросы на основе демократических принципов.

При этом важно повышать правосознание и культуру населения, формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции, прививать населению представление о соблюдении баланса личных и общественных интересов, соблюдать Соблюдение закона должно стать правилом жизни государственного служащего.

Новый указ президента о противодействии коррупции вынесен Минюстом на общественное обсуждение. Согласно проекту указа, должностные лица, допускающие конфликт интересов, будут привлечены к уголовной ответственности.

Согласно проекту указа, конфликтом интересов является ситуация, при которой на объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей влияют или

могут повлиять прямые или косвенные личные интересы лица, занимающего определенную законодательством должность, и своевременные меры по предотвращению и предотвратить такие случаи, невыполнение этого требования влечет за собой ответственность в установленном порядке.

В случае подписания указа действия должностных лиц, считающиеся конфликтом интересов, будут выявлены и их осуществление будет строго запрещено. Например, должностным лицам запрещается быть учредителями коммерческих организаций, заниматься предпринимательской деятельностью, неправомерно продвигать интересы третьих лиц в делах государственного органа и так далее.

Агентство по борьбе с коррупцией уполномочено подать ходатайство о расторжении договора, приказа или иного документа или подать иск о признании его не действительным в случае возникновения конфликта интересов.

Законопроект предусматривает разработку закона «Об регулировании конфликта интересов» до 1 января 2022 года, а также законопроектов, предусматривающих ответственность за конфликт интересов при государственных закупках, налоговых льготах, отводе земель, приватизации государственного имущества. .

В целях предотвращения конфликта интересов при государственных закупках будет внедрена электронная система выявления рисков, связанных с конфликтом интересов, путем обмена данными с электронной базой персональных идентификационных номеров (ПИНФЛ) физических лиц и специальным информационным порталом о государственных закупках.

Проект указа предусматривает, что Агентство по борьбе с коррупцией будет детально изучать ежемесячные данные о госзакупках и публиковать заключение на сайтах о наличии конфликта интересов или признаков коррупции.

Планируется внедрение автоматизированной системы предотвращения рисков, связанных с конфликтом интересов, на специальном информационном портале государственных закупок. По его словам, система обрабатывает следующие данные:

- история участия участника в государственных закупках (предыдущие торги, работы, выполненные поставщиком товара, услуги);
- сведения о бенефициарах участника;
- Возможные отношения между заказчиком и участником (сведения о родстве, совместном обучении, трудовых или деловых отношениях и т.д.).

В случае возникновения конфликта интересов посредством автоматизированной системы автоматически подготавливаются предложения по ограничению участия участника торгов в процессе государственных закупок.

Ранее мы сообщали, что данным проектом указа предлагается не допускать к госслужбе лиц, уличенных в коррупции, и открывать декларации о доходах госслужащих с 2022 года.

Сегодня коррупция является проблемой, которая препятствует бесперебойному функционированию государственных и общественных механизмов практически во всех странах, серьезно подрывает репутацию органов государственной власти и управления. Разработка и внедрение эффективных правовых инструментов и механизмов противодействия коррупции играют важную роль в развитии государства и общества.

В своем обращении к Олий Мажлису 24 января 2020 года глава нашего государства сказал, что коррупция в нашем обществе является препятствием для развития нашего общества, все его члены подчеркивали, что мы не можем достичь тех высоких целей, которые перед собой поставили. себя, если мы не были привиты, так сказать, «вакциной честности».

Одной из решающих основ механизмов противодействия коррупции является возникновение института конфликта интересов на государственной службе и его правовое закрепление.

Статья 3 Закона о противодействии коррупции, вступившего в силу 4 января 2017 года, определяет понятие «конфликт интересов», т.е. конфликт интересов – личная (прямая или косвенная) заинтересованность, которая затрагивает или может исполнение должностных или служебных обязанностей - ситуация, при которой возникает или имеет место конфликт прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства с личными интересами.

Конфликт интересов на государственной службе представляет собой сложную проблему как в теории, так и на практике. Конфликты интересов до сих пор плохо изучены в судебной практике. Для него характерны различные характеристики, размытость границ между частными, государственными и общественными интересами, сложность организации внутреннего и внешнего контроля, научно и юридически неясные особенности механизмов предотвращения и разрешения конфликта интересов.

Вывод на месте

Работа предпринимателей на госслужбе, как отмечалось выше, представляет собой не негативную ситуацию, а скорее негативную. Нужно только создать надлежащую правовую базу и правовой механизм, исключаящий конфликты интересов и коррупцию. Вышеупомянутые вероятности считаются конфликтом интересов в соответствии с законом, и должны быть приняты меры для того, чтобы губернатор не действовал в интересах своих компаний. Механизм такой меры будет разработан хокимликом Ташкента и затем обнародован.

Рекомендации

Интернет-ресурсы

<https://kun.uz/>

<https://www.norma.uz/>

<http://old.adolatnahr.uz/>

<https://customs.uz/>

<https://zamin.uz/>